

JAMILA ERGASHEVANING “ZULFIZAR” QISSASIDA QAHRAMON RUHIYATI TASVIRI

Umida Choriyeva

TerDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424716>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

Uning "Qaytish azobi", "Boybichcha", "Uchrashuv", "Gap", "Dard" hikoyalarida ham insonning ichki kechinmalari asar syujetidan kelib chiqqan holda tasvirlangan.

ABSTRACT

Taniqli yozuvchi Shukur Xolmirzayev Jamila Ergashevaning "Ayol jodusi" to'plami so'zboshisida shunday degan edi: "uning uchun asar yozish – amal edi. Ana uni chindan ham "avvalo, o'zi uchun, o'zini qanoatlantirish uchun yozib kelayotir" deyish mumkin... Qolaversa, u hamon o'zini "to'laqonli adib" deb hisoblashga tili bormas ekan. Yozuvchilik – uning uchun shu qadar mas'uliyatli kasb - mo'tabar nom ekan." Jamila Ergasheva ijodida inson ruhiyatiga, uning ichki kechinmalariga alohida urg'u beriladi.

Taniqli yozuvchi Shukur Xolmirzayev Jamila Ergashevaning "Ayol jodusi" to'plami so'zboshisida shunday degan edi: "uning uchun asar yozish – amal edi. Ana uni chindan ham "avvalo, o'zi uchun, o'zini qanoatlantirish uchun yozib kelayotir" deyish mumkin... Qolaversa, u hamon o'zini "to'laqonli adib" deb hisoblashga tili bormas ekan. Yozuvchilik – uning uchun shu qadar mas'uliyatli kasb - mo'tabar nom ekan." Jamila Ergasheva ijodida inson ruhiyatiga, uning ichki kechinmalariga alohida urg'u beriladi.

Uning "Qaytish azobi", "Boybichcha", "Uchrashuv", "Gap", "Dard" hikoyalarida ham insonning ichki kechinmalari asar syujetidan kelib chiqqan holda tasvirlangan.

Adibning qissalari, jumladan, "Zulfizar" qissasi qahramonlari oddiy odamlar. Voqealar ham aksariyat hollarda qishloq hayoti bilan bog'liq ravishda yuz beradi. Lekin muallif bir qarashda oddiy bo'lib tuyilgan qahramonlar misolida umrning murakkab sinovlariga qarshi chiqqan chigal taqdirli insonlar hayotini ko'rasatib bergan.

Asar qahramoni Zulfizarning davr majburiyatlari va oilaviy qadriyatlar oralig'idagi o'y-xayollari, kechinmalari yozuvchi tomonidan mahoratli tasvirlangan.

"Ertasi kuni Zulfizar uydan odmigina kiyinib chiqqan bo'lsa-da, maktabga kelib, qayta kiyinib oldi. Ust-boshini almashtirayotib, xayolan momosining oldida o'zini oqlagan bo'ldi: "Ish, ish-da, momo. Talab qilishgandan keyin iloj yo'q. Ziyoli odam o'zining tashqi qiyofasini ko'rkam, zamonaviy tutib yurishi zarurat. Ha-a, siz buni qayerdan ham tushunardingiz..." Ammo raykomdagilar uni shunday xayrixohlik bilan kutib olishdiki, qaytishayotganda qoraxat kelgandan buyon tishlarini tizzasidan olmay, jim o'tiradigan bo'lib qolgan momosi yodidan ham chiqib ketdi. Ertalab uydan kiyib chiqqan kiyimlari maktabda qolgan edi, maktabga burilib o'tirmadi. Bu paytda u yerda hech kim bo'lmasligi aniq edi. Eshikni ochgan zahoti

qanday xatoga yo'l qo'yganini tushundi. Ulkan kampir unga bir qaradi-yu, yuzini chetga burdi. Uning bir lahzalik nigohida qahrdan ham ko'ra jirkanish alomatlari bosimroq edi. Zulfizar ust-boshini almashtirib, Ulkan kampirning yoniga cho'kdi. Qoq suyak yelkalaridan quchib, so'lg'in terilari osilib yotgan yuzlaridan o'pdi:

– Momo, meni kechiring. Men bugun raykomga bordim. Meni partiyaga qabul qilishdi. U yerga lozim, ro'mollarda borib bo'lmaydi. Idoradan yangicha kiyinib chiqing, deyishdi. Shuning uchun, majburiyat tufayli... Momo indamadi”.

Mazkur holatda Zulfizarning davr ijtimoiy hayotiga moslashish jarayonida qalbidagi og'riqlar, oilaviy qadriyatlardan ko'ra ko'proq jamiyat talablarini bajarishga majbur bo'lganligi sabab vijdoni oldida qiynalgan holatidagi tasvir qahramon ruhiyatini to'laqonli ochib bergan.

Asarda hayotning joriy muammolari bilan ma'naviy qadriyatlarning azaliy talablari orasidagi qarama-qarshilik asosiga qurilgan. Bu ziddiyatning kuchi tashqaridan ko'ra, personajlar ruhiyatida yaqqolroq seziladi.

Asarda Zulfizarning momosi Ulkan momo obrazi ham sirtdan ilg'ash mumkin bo'lmagan kechinmalar, tuyg'ularni butun nozikligi bilan his qilgan holda ish ko'radi. Adiba hayot ziddiyatlari, zug'umlarining bunday ayovsiz tasviri vositasida o'zbek ayolining tunganmas sabr-bardosh egasi ekanligini namoyon etadi.

Yuqoridagi parchada doimiy “tishlarini tizzasidan olmay, jim o'tiradigan bo'lib qolgan” Ulkan kampirning mana shu holati ham qahramon dardini butun bo'y-basti bilan ifodalashga xizmat qilgan. Farzandlaridan qoraxat kelganida, hayotning eng achchiq azoblarini tortganida ham bu kampir dod-voy solmadi, qoq suyak tizzalariga tishlarini qo'yib jim o'tirishi uning qanchalik matonat, sabr-bardosh egasi ekanligini yozuvchi mahorat bilan tasvirlagan.

“Oradan hafta o'tib, Ulkan kampir ham omonatini topshiqdi. Yuvib, kafanlagani kirganlar momoga ko'p achinishdi.

– Ikki tizzasi ham momotaloq bo'lib ketgan ekan, yuvib bo'lganimizdan keyin ham ko'zlaridan yosh oqqanini ko'rdik. Sho'rlik chin dunyoga yig'lab ketdi”.

Yozuvchi mana shu holatning o'zida – tizzalari momotaloq bo'lib ketganini tasvirlash orqali qahramonning butun kechinmalarini, ruhiyatini, dardini birgini tasvir orqali ifodalaydi. “Badiiyatdagi nuqsonlarning aksariyati ruhiyat tasviridagi yetishmovchilikdan kelib chiqadi. Agar yozuvchi voqelik va unda harakatlanayotgan qahramonni ishonarli tasvirlamoqchi bo'lsa, hayotiy muvozanatni saqlagan holda inson ruhiyati tovlanishlarini chuqur aks ettirmog'i lozim. Bu hol qahramonni har xil hayotiy vaziyatga qarab turli qiyofada ko'rsatish, uni qayg'uli va quvonchli holatlardagi tuyg'ularini ishonarli tasvirlashini talab qiladi”. [1]

Asarda Zulfizarning davr talablariga qarshi isyoni, ilk bor o'zi to'g'ri deb bilgan haqiqatning aslida yolg'on ekanligi, partiyaning qo'lidagi oddiy qo'g'irchoqqa aylanib qolganligi, shu bilan birga aqli rad etayotgan haqiqatni qalbi tasdiqlab turganligini bilsa ham tan olgisi kelmayotganligi jarayoni, kuchli ruhiy iztiroblari yozuvchi tomonidan shiddatli tarzda ifodalanadi.

“Aslida Zulfizar bu gaplarni Xadichaga emas, o'ziga aytayotgan, bo'g'ziga tiqilib, isyon ko'tarayotgan o'zligini ishontirmoqchi bo'layotgan edi. Ammo har qancha o'ktamlilik qilib, dadildadil gapirmasin, ich-ichidan nimadir uzilib, sillasi qurib borayotganini his etib turardi. Garchi bir tomondan qarshisida ochilishga shay turgan baxt va ishq eshigi qarshisida yuragi gupirlab urib yotgan bo'lsa-da, ammo ich-ichida nimadir beshafqat tarzda bu yoqimli

titroqlarni “bu mumkin emas, aslo!” deb shart-shurt sidirib tashlayotgandek bo’lar, shu bilan birga u o’zini o’zi “men nima ham qila olardim, talab shunday” deb chalg’itishga urinar, biroq u ko’zlar, u nigohlar, u muloyim, ha, kuchli, baquvvat, ammo ipakdek mayin, vujudingga tegsa jon ato etgandek bir yoqimli tuyg’u uyg’otuvchi u qo’llar izmiga o’zini butunlay, bir umr tashlash istagi xiyonatkor iblisdek, uni mazaxlagan kabi tuyg’ularini noma’lum, kishining esida qolmaydigan, ammo nima bo’lsa ham eshitgning kelaveradigan kuyni chalgan kabi tuyg’ularining torini “ting-ting”, “jing-jing” chalib qo’yar va Zulfizar shu torlar titrog’ining o’zidanoq barchasini qanday bo’lsa shundayligicha, sharoit oqimiga tashlab qo’yishni istar, ammo negadir dugonasiga ichini yorolmas, kuyovlikka nomzod bu juhud do’xtirga o’zi ham bee’tibor emasligini tan olish go’yoki o’zini o’zi sazoyi etishdek tuyulib, battar aybdorlik hissini tuyardi”. [1]

Qahramon ruhiyatidagi bu evrilish, o’z-o’zini tan olmaslik va ayni damda qalbining amriga ham qarshi chiqqa olmaslik holati o’quvchini turli qarama-qarshi tuyg’ular iskanjasiga tashlaydi. Aslida, qahramonning bu kechinmalari oddiy maishiy hayot bilan bogliq bo’lsa ham, o’quvchi ongida shiddatli fikrlarni yuzaga keltiradi. Umarali Normatov ta’kidlaganidek, “Ma’lum bo’layaptiki, biz bir vaqtlar mensimayroq tilga oladigan oilaviy, maishiy turmush ikir-chikirlari deb atalgan sohada ham shaxsning bisoti, hayoti, ma’nosini ochish, kashf etish imkoniyatlari ko’p”. [2]

Adib Zulfizar hayotidagi turli ziddiyatlarni, kuchli ruhiy bosim ostida yashaganligini, ruhiyatidagi iztiroblarni peyzash orqali juda ta’sirli ifodalaydi.

“Sutdek oydin kecha, kanizlari bilan sayrga chiqqan to’lin oy Zulfizar bilan birga derazadan ichkariga boqdi. Va!.. Ko’zlari tushgan manzaradan oy xijolat bo’lib bulutlar ortiga kirib ketdi. Zulfizarning oyga havasi keldi, qani uning ham ko’zlarini shu bulutlar to’ssa-yu, xiyonatkor erini ko’rmasa! Afsus! So’ng o’sha osmon bor yaltir-yultir toshlari bilan uning boshiga to’kildi. Oyning oppoq nurlariga cho’milib yotgan osuda hovlini bir zumda qiyomat qo’pdi”.

Parchada qahramon tuyg’ularining junbushga kelishi, aslida fojeaviy tasvirlanishi lozim bo’lgan jarayon – Zulfizar erini xiyonat ustida ko’rib qolishi voqeasi o’quvchiga ta’sitli tarzda etkazib beriladi. Asarda bir dunyo orzu-havaslar bilan yashayotgan, o’z taqdiri uchun kurashga bel bog’lagan, biroq qismat oldida chorasiz va betadbir qolgan, ammo qalbidagi kelajakka umid ruhi so’nmagan o’zbek ayoli ichki olamini ishonarli tasvirlaydi.

Zulfizarning qalbidagi og’riqli ruhiy iztiroblari, kechinmalari yozuvchi tomonidan monolog yoki dialog shaklida emas, qisqa badiiy tasvir vositasida namoyon etadiki, o’quvchi beixtiyor qahramonning dardlarini to’laqonli his qila oladi. “...qaniydi o’rnidan turolsa, bemajol qo’llari uning boshiga yetsa ekan.

– O’v-v, – ichida bir bo’ri “o’v” tortdi. Og’zidan bir alanga chiqib ketganday bo’ldi. O’v-v! Uning omon-omon davronlariga yo’qlov aytayotgan bo’ri ham o’zi kabi keksa va notavon edi”.

Zulfizarning “o’v-v” deb ovoz chiqarishi o’quvchi qalbini larzaga soladi, qahramon ruhiyatidagi barcha dardlar birgina shu tovush orqali ifodalanadi. Mazkur fikrlarni yanada aniqlashtirsak, Izzat Sulton shunday yozadi: “asar mazmuni xarakter tasviri tufayli hayotiy aniqlik kasb etadi va shu bilan birga, bizning hislarimizga ta’sir etish xususiyalariga ega bo’ladi” [4]

Asarda Zulfizar boshqalar nazdida qattiqqo’l, kuchli rahbar sifatida tasvirlansa ham, aslida qilayotgan har bir ishining noto’g’riligini, hayotidagi har bir voqeada qalbining tub-

tubidan norozi bo'lishini, har safar o'zi tug'ilib o'sgan qishloqqa qaytgisi kelishini, lekin ko'rinmas iplar bilan bog'langanligi, davrning qurboni ekanligini qahramonning ruhiyatida kechgan tuyg'ular orqali sezishimiz mumkin.

“– Bu siyosat uchun kerak, muhtarama Zinaida Abdiyevna. Siz bilan biz partiyaning askarlarimiz, har daqiqada o'zimizni unga qurbon qilishga tayyor turishimiz shart. Menimcha, shu bilan bu masala hal. Bundan Markazkomning ham xabari bor. Ular siz bilan bizni olqishlamoqda.

Zulfizarning ustidan bir chelak qaynoq suv quyilib ketganday bo'ldi. Uning rangi qumday oqarib ketgan edi. Nima bo'lganda ham!.. U qo'g'irchoqmidiki, istagan odamlariga sovg'a qilib yuborishaversa? Unga qarab, Xadicha ham qo'rqib ketdi.

– Kim, Zulfizar? Seni kimga berishmoqchi?

– Anatoliy Abramovich degan jarrohga! – o'ziga o'zi gapirayotganday ko'zlarini noma'lum nuqtaga tikib javob qildi u.

– Anatoliy Abramovich? Viloyat shifoxonasidagi jarrohlik bo'limi boshlig'imi? –

Xadichaning ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi. – Axir u juhud-ku. Juhudga tekkan odamning yetti pushti kuyib ketadi. Sen shunga rozi bo'lasanmi?

– Boshqa ilojim yo'q.

– Nega, nega?! Bu sening hayoting, axir. Unga xo'jayinlik qilishga hech kimning haqqi yo'q.

Zulfizar dugonasining g'azabga to'lib ketgan ko'zlariga mayuslanib qaradi:

– Aks holda ishdan ketishim kerak.

– Ket, ketaver. Nimaga kerak shu ish senga? Oddiy muallim bo'lsang ham, onang bilan bir o'g'lingni boqa olasan.

– Odamlar-chi? Ishini eplay olmagan uchun haydashdi, deb kulishmaydimi?

– Juhudga tegsang-chi, bundan battar kulmaydilarmi?

Zulfizar indamadi.

– To'g'ri, yuzingga qarab kula olmasliklari mumkin, ammo ortingdan “qah-qah” otib kulishadi, nafratlanishadi. Musulmonlik nomiga dog' tushirdi, deyishadi.

– Noilojman, Xadicha! Qolaversa, o'zga millat bilan taqdirini bog'lagan bir menmi? Xonlar yetti iqlimdan go'zal qizlarni olib kelib, uylanishgan. Men uning millati boshqa ekanligini aytmayapman. Uni umuman bilmayman, hatto durustroq gaplashib ham ko'rmaganman”.

Yozuvchi Zulfizar obrazi orqali kuchli ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlar bilan to'lgan davrda ayol ruhiyatidagi evrilishlar, qarama-qarshiliklar, o'z e'tiqodiga va qarashlariga qarshi borgan holda faqat davr talablarini bajarishga majbur bo'lgan, lekin o'zining tuyg'ularini, o'zligini saqlab qolishga harakat qilgan matonatli, ayni damda o'z qalbi qarshisida ojiz inson timsolini ko'rishimiz mumkin. Adabiyotshunos Hotam Umurov shunday yozadi: “Xarakterlar olamini yaratish yozuvchining o'zligini tanishga, ruhiyati qatlamlaridagi sirlarni bilishga, uni tadqiq va tahlil qila olishga va g'oyaviy badiiylik niyatini ochib beradigan qilib tasvirlash sifatiga bog'liqdir”. [5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жамила Эргашева. Зулфизар. “Ёшлик” журналі. 2011-йил, 8-сон
2. Kenjayeva Poshshajon Umidovna. Hozirgi o'zbek hikoyalarida qahramon ruhiyatini tasvirlash tamoyillari. Avtoreferat. Toshkent – 2008. 12-bet

3. Норматов У. Умидбахш тамойиллар. - Тошкент, "Маънавият", 2000.43-бет.
4. И. Султон, Адабиёт назарияси,- Тошкент, "Ўқитувчи", 1980 йил, 131-132 – бетлар
5. Ҳ. Умутов. Адабиёт назарияси, - Самарқанд, СамДУ нашри, 2001 йил, 51-52 – бетлар.

INNOVATIVE
ACADEMY